

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ

¹Анварова З.С., ²Тулямов Шохижохон

¹Преподаватель кафедры экономики, Бухарского государственного университета

²Студент 4-го курса группы 3-2ИКТКТ-20, Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403527>

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния глобализации и изменения климата в сельское хозяйство в Узбекистане, а также развитию процессов оцифровки в данной отрасли. В контексте современных вызовов и возможностей, автор проводит анализ воздействия глобальных изменений на аграрный сектор Узбекистана и оценивают перспективы цифровизации сельскохозяйственных процессов.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, сельская местность, цифровизация, кластеры, агропром, изменение климата, миграция, инфраструктура, модернизация, инновация, смарт – технологии.

Abstract. This article is devoted to the study of the impact of globalization and climate change on agriculture in Uzbekistan, as well as the development of digitization processes in this industry. In the context of modern challenges and opportunities, the author analyzes the impact of global changes on the agricultural sector of Uzbekistan and assesses the prospects for digitalization of agricultural processes.

Keywords: Agriculture, rural areas, digitalization, clusters, agro-industry, climate change, migration, infrastructure, modernization, innovation, smart technologies.

Annatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda globallashuv va iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganish, shuningdek, ushbu sohada raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirishga bag'ishlangan. Zamonaviy qiyinchiliklar va imkoniyatlar kontekstida muallif global o'zgarishlarning O'zbekiston agrar sektoriga ta'sirini tahlil qiladi va qishloq xo'jaligi jarayonlarini raqamlashtirish istiqbollari baholaydi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, raqamlashtirish, klasterlar, Agroprom, iqlim o'zgarishi, migratsiya, infratuzilma, modernizatsiya, innovatsiya, aqlli texnologiyalar.

Введение. В условиях современной глобализации и изменения климата сельское хозяйство становится ключевым сектором, который подвержен влиянию различных факторов. В данном контексте, исследование влияния глобальных изменений и процессов оцифровки на сельское хозяйство Узбекистана представляет собой важную тему, которая требует серьезного анализа и изучения.

Актуальность - данной темы обусловлена не только потенциальными вызовами, но и возможностями для развития сельскохозяйственного сектора в условиях современного мира. В данном контексте, изучение влияния глобализации и изменения климата на сельское хозяйство, а также развитие процессов оцифровки в данной отрасли становится важным для выработки стратегий устойчивого развития агропромышленного комплекса Узбекистана. К проблемам относятся: изменение климата и его воздействие на сельское хозяйство, включая уменьшение урожайности, засухи, наводнение и другие экстремальные погодные условия. Недостаток доступ к цифровым технологиям и инфраструктуре, особенно в отдаленных сельских районах. Недостаток обучения персонала, способного эффективно использовать цифровые технологии в сельском хозяйстве. Финансовые и

организационные проблемы, связанные с внедрением и поддержанием цифровых систем в сельском хозяйстве. Тенденции – рост использования датчиков, дронов, автоматизированных систем и других цифровых технологий для мониторинга и управление процессами в сельском хозяйстве. Увлечение объема данных, получаемых из различных агротехнологий, и их использование для принятия управленческим решением .

Методика исследования. В ходе исследования статьи использовались методы кабинетного исследования, анализа и синтеза, сравнительного анализа. Анализ методом статистики. Полученные данные были проанализированы теоретически и на основе наблюдений были сделаны научные выводы.

Литературный обзор. В указе Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. О “Стратегии Узбекистан-2030” № УП-158 поставлены цели: Комплексное развитие регионов, реализация стратегии урбанизации, повышение уровня обеспечения населения доступным жильем. Принятие мер по доведению уровня урбанизации с 51 процента до 60 процентов, превращение городов Самарканда и Намангана в «города-миллионники», доведение количества городов и районов с численностью населения более 300 тысяч до 28 городов и районов, разработка генеральных планов всех населенных пунктов.¹ В 2019 году утверждена «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы», которая охватывает следующие стратегические приоритеты: обеспечение продовольственной безопасности населения; создание благоприятного агробизнес-климата и цепочек добавленной стоимости; снижение роли государства в управлении сферой и повышение инвестиционной привлекательности; обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды; развитие современных систем государственного управления; поэтапная диверсификация государственных расходов в поддержку сектора; развитие науки, образования, систем информационных и консультационных услуг в сельском хозяйстве; развитие сельской местности; разработка прозрачной системы отраслевой статистики.²*Под многопрофильным фермерским хозяйством понимается фермерское хозяйство, которое наряду с производством сельскохозяйственной продукции занимается переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, промышленным производством, выполнением работ, оказанием услуг и другими видами деятельности, не запрещенными законодательством.*³ На основе широкомасштабного развития многопрофильных фермерских хозяйств можно частично решить острую социальную проблему – обеспечение постоянной занятости населения. До конца 2021 года все фермерские хозяйства должны перейти к многопрофильной системе.⁴

¹ Постановление президента было взято из источника-<https://lex.uz/ru/docs/6600404>

² Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 г. № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы”

³ Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года «О фермерском хозяйстве» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года № ЗРУ-476 — Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087)

Анализ и результаты исследования. Природно-климатические условия страны в совокупности с правильно разработанной стратегией в данной сфере способствуют эффективному развитию аграрного сектора и увеличению экспортного потенциала. По существу, население малых городов и поселений, занимаясь в основном сельскохозяйственным трудом, ведёт типичный сельский образ жизни. Для этих категорий городов, районов и сельской местности характерными являются их монопрофильность, высокий уровень безработицы, изношенность объектов производственной и социальной инфраструктур, неудовлетворительное состояние транспортной коммуникации и сферы услуг, нехватка финансовых средств и квалифицированных кадров. Основными причинами сложившегося уровня сельского хозяйства являются: реализация преимущественно крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, что не способствовало индустриализации городов, районов и развитие сельской местности. Отмечена низкая мобильность сельского населения и высокий уровень внешней миграции, а также отсутствие целенаправленной политики сельской местности, направленной на комплексное и устойчивое развитие районов и городов.

(Рис.1) Рисунок разработанный автором на основе данных stat.uz.⁵

Существует ряд причин, обуславливающих неравномерное распределение предприятий в регионах Узбекистана: концентрация ресурсов: Ташкент обладает широкой долей трудовых, инфраструктурных и финансовых ресурсов. В Ташкенте сконцентрировано колоссальное количество предприятий насчитывающий (117812) предприятий а самое наименьшее количество предприятий находится в Сырдарьинской области (17259). Развитость рынка: Ташкентский рынок товаров и услуг наиболее привлекателен для размещения предприятий. Неравномерное распределение предприятий в регионах Узбекистана имеет ряд негативных последствий: региональная диспропорция: безработица и низкий уровень жизни в регионах с малым количеством предприятий. Миграция: отток людей из регионов с низким уровнем развития бизнеса в крупные города. Социальная напряженность: неравномерное распределение предприятий может привести к росту социальной напряженности в обществе. Для решения проблемы неравномерного распределения предприятий в регионах Узбекистана необходимо: развивать инфраструктуру в сельской местности и регионах: государство должно инвестировать в

⁵ <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/33632-hududlar-kesimida-faoliyat-ko-rsatayotgan-korxonalar-soni-5>

развитие инфраструктуры в сельского хозяйство регионах, чтобы сделать их более привлекательными для бизнеса. Развитие кластеров: создание производственных цепочек в регионах, повышающих их конкурентоспособность. В Узбекистане реализуется ряд государственных программ, направленных на развитие сельской местности и бизнеса в регионах.

Рисунок 2 Среднемесячная заработная плата в разрезах регионов Узбекистана⁶

Как видно из (рисунка.2.), средняя заработная плата в г.Ташкенте и Навои значительно выше, чем в Бухарской области и в регионах по Узбекистану. Это связано с тем, что в Ташкенте сосредоточена большая часть крупных предприятий и организаций страны, а также развита сфера услуг. В области развита легкая промышленность, сельское хозяйство и туризм. Средняя заработная плата в разных регионах страны может значительно отличаться. В некоторых отраслях, таких как добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, средняя заработная плата выше, чем в других. Чем выше квалификация работника, тем выше его заработная плата. Работники с большим опытом работы, как правило, получают более высокую заработную плату.

Таблица 3

Данная таблица была сделана автором на основе данных , статистического государственного комитета stat.uz при президенте Республики Узбекистан и gazeta.uz.

Регион	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Республика	157140	100103	150801	191000	250814	214821
Ташкент	24502	25473	34662	77071	111918	99064
Ташкентская область	10755	19176	18602	30791	35266	27350
Сурхандарьинская область	14456	11936	10378	8456	9111	9577
Кашкадарьинская	11001	11015	10727	9425	11580	9138

⁶ <https://daryo.uz/ru/2023/10/27/v-kakom-regione-uzbekistana-samaa-nizkaa-srednemesacnaa-zarplata-> был разработан автором путем анализа информации различных регионов и была выявлена средняя заработная плата в городах Республики Узбекистан данная информация взята из открытого источника daryo.uz

область						
Самаркандская область	10320	12017	8035	6142	9591	9071
Навоийская область	10047	13145	10540	8250	9524	8721

На (таблице.3.) можно увидеть миграционные потоки в Узбекистане. Из 13 регионов 10 показали отток населения. Только 3 региона (Ташкент, Ташкентская область и Навоийская область) показали прирост населения за счет миграции. Общий отток населения из 10 регионов составил 247 272 человека. Общий приток населения в 3 региона составил 240 497 человек. Чистый отток населения из страны составил 6 775 человек. В Навоинской области большая заработная плата, в (рисунке 1) Навои занимает 13 место по количеству предприятий которая насчитывается (25179) но на (рисунке 2) заработная плата региона находится на втором месте после Ташкента это обусловлено тем что в Навои находятся такие предприятия как (НГМК, Навои Азот).

Таблица 4

Таблица сделана на основе Статистического Государственного центра и gazeta.uz таблица дает описание соотношение Городского и Сельского население.

Год	Сельское население (тыс. человек)	Городское население (тыс. человек)	Доля сельского населения (%)	Доля городского населения (%)
2017	17356,6	16833,7	50,6	49,4
2018	17499,7	17002,4	50,5	49,5
2019	17642,6	17180,6	50,5	49,5
2020	17785,6	17239,3	50,5	49,5
2021	17928	17496,9	50,5	49,5
2022	18071,6	17953,3	50,4	49,6

На (таблице 4) можно увидеть за последние 5 лет что доля Городского населения увеличилось на 0,3 % . Это показывает что большинство людей сельской местности переезжают в городское население .

Миграция из сельской местности в Узбекистане: Причины: Низкий уровень жизни на селе. Отсутствие агропромышленных комплексов. Ограниченные возможности для работы, образования и здравоохранения. Последствия: Отток квалифицированных кадров из регионов. Перенаселение городов. Дефицит жилья. Рост безработицы.

Решения проблем: развитие экономики в регионах, создание новых рабочих мест, улучшение инфраструктуры, повышение качества жизни на селе. создание кластеров, регулирование миграционных потоков. Последствие влияние изменение климата сельского хозяйство приводит к ухудшению почвенного состава, снижению урожайности и экстремальное погодное явление такие как засухи и наводнения, что приводит к снижению объемов сельхозпродукции, что приводит к проблеме с продовольственной безопасностью, экономической проблеме и проблеме в агропромышленных комплексах. Решения проблем: разработка новых устойчивых к изменению климата стратегий и методов производства. Развитие экономики в регионах: создание новых рабочих мест, повышение привлекательности жизни на селе, Улучшение инфраструктуры: привлечение инвестиций, развитие цифровых технологий в малых городах и районах для поддержки сельского

хозяйства и агрокомплексов можно добиться население в 300 тыс.чел в 28 районов и городов это позволит развить кластерные предприятия и привлечь инвесторов для инвестиции в агрокомплексы и инфраструктуры сельской местности. Создание кластеров. Привлечение инвестиций. Создание кластеров и внедрение инноваций: Ключ к развитию агропрома Узбекистана. Повышение конкурентоспособности. Выход продукции на внешние рынки. Модернизация, цифровизация, интеллектуализация."Смарт"-технологии для оптимизации производства, снижения затрат, повышения качества продукции, улучшения контроля над процессами и привлечения квалифицированных кадров в агропром. Модернизация сельского хозяйства Узбекистана невозможна без внедрения передовых технологий. Инновации для агропрома Узбекистана:"Умные" решения: хранилища, мгновенные оповещения, сохранение продукции, оптимизация затрат. Теплицы: рациональное использование ресурсов, автоматизация, идеальные условия для роста. Тракторы: автономная работа, удаленный мониторинг, оперативное оповещение, повышение производительности. Беспилотные технологии: Дроны и коптеры: 3D-картографирование, точный расчет удобрений, мониторинг урожая, логистика, охрана, внесение удобрений. Преимущества: снижение потерь, оптимизация ресурсов, рост урожайности. сохранение качества продукции, снижение затрат, привлечение молодых кадров. Для внедрения: развитие инфраструктуры, обучение специалистов. Доступное финансирование, комплексная модернизация - путь к лидерству в аграрной сфере, продовольственной безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке!

Заключение

Важно отметить, что сельское хозяйство вносит существенный вклад в благосостояние городов по нескольким аспектам. Образовательные и культурные возможности, доступные в сельской местности, поселках и районах, способствуют формированию образованного общества и творческой интеграции. Здравоохранение в сельских областях обеспечивает более эффективную систему медицинского обслуживания и доступ к медицинским услугам. Развитая городская инфраструктура и транспортная система способствуют улучшению мобильности и повышению уровня комфорта для жителей. Развлечения, рекреация и социальная интеграция в поселках и районах обеспечивают возможности для отдыха, развлечений и формирования сильных общностей. В целом, глобализация создает условия для улучшения качества жизни, расширения возможностей граждан и обеспечивает более эффективное функционирование различных сфер жизни в городской среде и решение проблем миграции, заработной платы, неравномерное распределение предприятий и сельского хозяйства в Узбекистане требует комплексного подхода. Необходимо развивать сельское хозяйство, создавать рабочие места, повышать заработную плату, снижать миграцию и неравенство.

Рекомендация по решению проблем сельского хозяйства: Развитие экономики в сельской местности и регионах , улучшение инфраструктуры в сельской местности, регулирование миграционных поток , стимулирование сельского хозяйство, развитие малого бизнеса и кластерных предприятий , снижение бюрократических барьеров, развитие человеческого капитала, повышение уровня жизни в городах, поселках и районов.

REFERENCES

1. Постановление Президента стратегии развития Узбекистана-2030 - <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 г. № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы»
3. Курбанова Д., Ильина Д. “Сила многопрофильных” Газета «Правда Востока» №99 (28810) 24 мая 2018г. с 2.
4. Abdulloyev, A. (2021). Innovative factors for agriculture development. Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz), 8(8)
5. Таирова, М. М., & Гиязова, Н. Б. (2016). Поддержка предпринимательской деятельности в Узбекистане. International scientific review, (2 (12)), 105-107.
6. Kayimova, Z. A., & Anvarova, Z. S. Methodological Approaches to the Development of Regional Investment Policy of the Republic of Uzbekistan.
7. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. Центр научных публикаций (Buxdu. Uz), 27(27).
8. Abdulloyev, A. (2023). Agroklastar faolitetini boshqarishning bazaviy modeli va uning xususiyatlari. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 42(42).
9. Таирова, М. М., Абдуллаев, А. Ж., & Гиязова, Н. Б. (2016). Особенности маркетинга в агропромышленном комплексе. Современное экологическое состояние природной среды и научно практические аспекты рационального природопользования (pp. 3871-3873).
10. Qayimova, Z. (2023). Theoretical Aspects of the Development of the Socio-Economic Infrastructure of the Country. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 27(27).